

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД САНАЦИИ РАСТВОРОМ ЭАР-А ПРИ АППЕНДЭКТОМИИ

Ибодов И.Б., Сафоев Б.Б., Болтаев Т.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Было изучено результаты исследования 232 больных с острыми деструктивными формами аппендицита. Все обследованные больные в зависимости от метода лечения разделены на две группы: в I группу включены 58 больных, которым был проведен традиционный метод лечения включавшее в себя открытую аппендэктомию, чаще всего выполнялась с доступом Волковича-Дьяконова или из точки Мак-Бурнея. У II группы 110 больных с острым деструктивным аппендицитом, которым после выполнения аппендэктомии всем больным после общепринятого метода аппендэктомии, проводилась обработка ложи операционной раны ультрафиолетовым облучением в комбинации с санацией раствором ЭАР-А. Оценка результатов исследования показали, что применением обработки ложи операционной раны ультрафиолетовым облучением в комбинации с санацией раствором ЭАР-А, является более эффективным методом лечения и имеет экономическую эффективность на основе улучшения результатов.

Ключевые слова: острый деструктивный аппендицит, ультрафиолетовое облучение, послеоперационная рана, электроактивированный водный раствор.

INTRAOPERATIVE METHOD OF SANITATION WITH EAR-A SOLUTION DURING APPENDECTOMY

Ibraev I.B., Safoev B.B., Boltayev T.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The results of a study of 232 patients with acute destructive appendicitis were analyzed. All examined patients were divided into two groups depending on the treatment method. Group I included 58 patients who underwent the traditional treatment method, including open appendectomy, most often performed using the Volkovich-Dyakonov approach or from the McBurney point. Group II included 110 patients with acute destructive appendicitis. After appendectomy, all patients underwent ultraviolet irradiation of the surgical wound bed in combination with debridement with EAR-A solution after the conventional method of appendectomy. Evaluation of the study results showed that the use of ultraviolet irradiation of the surgical wound bed in combination with debridement with EAR-A solution is a more effective treatment method and has cost-effectiveness based on improved results.

Keywords: acute destructive appendicitis, ultraviolet radiation, postoperative wound, electroactivated aqueous solution.

АППЕНДЭКТОМИЯДА ЭАР-А ЭРИТМАСИ БИЛАН ИНТРАОПЕРАЦИОН САНАЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИ

Ибодов И.Б., Сафоев Б.Б., Болтаев Т.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Аппендицитнинг ўтқир деструктив шакллари бўлган 232 беморни текшириши натижалари ўрганилди. Барча текширилган беморлар, даволаш усулига қараб, икки гуруҳга бўлинган: I гуруҳга анъанавий даволаш усули, шу жумладан, кўпинча Волкович-Дьяконов кесмаси орқали ва Мак-Бурней нуқтасидан очиқ аппендэктомия амалга ошириладиган 58 бемор киритилган. II гуруҳда ўтқир деструктив аппендицит билан оғриган 110 бемор, аппендэктомия амалиёти умумий тартиби бажарилгандан сўнг, барча беморларга операция жароҳати юзасини ультрабинафша нурланиши билан ЭАР-А эритмаси билан санация қилиши амалиёти қўллаш билан биргаликда даволанди. Тадқиқот натижаларини баҳолаш шуни кўрсатдики, операция жароҳати юзасини ультрабинафша нурланиши билан даволашни ЭАР-А эритмаси билан санация билан биргаликда қўллаш даволашининг янада самарали усули ҳисобланади ва иқтисодий самарага эга бўлади.

Калит сўзлар: ўтқир деструктив аппендицит, ультрабинафша нурлаш, операция жароҳати, электрфолаштирилган сувли эритма.

e-mail: docboltaevtimur@mail.ru, bsafoyev@mail.ru, boltayev.timur@bsmi.uz

Актуальность. В настоящее время острый аппендицит занимает первое место среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Несмотря на многовековую историю острого аппендицита, поиск путей оптимизации диагностики и лечения данного заболевания остается актуальной проблемой [4, 10].

Традиционные методы лечения аппендицита включают консервативную антибиотикотерапию и аппендэктомия, последняя включает открытую аппендэктомию (ОА) и лапароскопическую аппендэктомию (ЛА). В 1883 году Харрис выступил с первым ОА. В 1983 году Земм завершил первую операцию по удалению аппендэктомии, открыв новую эру в аппендэктомии. На протяжении более ста лет аппендэктомия является основным методом лечения острого аппендицита. Тем не менее, аппендэктомия связана с рядом осложнений, таких как раневая инфекция, послеоперационная грыжа, внутрибрюшная инфекция, кишечная непроходимость, интерстициальная пневмония, инфекция мочевыводящих путей, сердечно-сосудистые аварии и т. д.. Чрезмерное хирургическое лечение также может привести к негативной аппендэктомии, при этом в недавних исследованиях сообщалось о показателях до 8%-30% [2, 5]. Исследования показали разногласия по поводу влияния аппендэктомии на развитие воспалительных заболеваний кишечника и болезни Паркинсона, но все большее число исследований указывают на возможную положительную корреляцию между аппендэктомией и колоректальным раком, камнями в желчном пузыре и сердечно-сосудистыми заболеваниями [7].

Некоторые ученые предположили, что аппендикс не является рудиментарным органом, но может вырабатывать различные иммуноглобулины. Кроме того, благодаря своей уникальной форме и расположению, аппендикс считается резервуаром или безопасным домом для кишечной микробиоты, играя важную роль в регулировании кишечной флоры [3, 8].

Основными проблемами послеоперационного периода как лапароскопической, так и открытой аппендэктомии являются гнойно-воспалительные осложнения. Профилактика и лечение гнойных осложнений после аппендэктомии остаются актуальными и трудными задачами клинической хирургии, что требует совершенствования методов хирургического лечения. Рассматриваются ключевые рандомизированные исследования, мета-анализы, зарубежные клинические рекомендации, а также отечественные публикации. Залогом успешного лечения пациентов является надежная ликвидация источника перитонита - выполнение адекватной аппендэктомии. Интерес к проблеме консервативной терапии острого аппендицита за прошедшие 10 лет не только не снизился, но продолжает усиливаться. Проблема рассматривается с новых сторон: рецидивы острого аппендицита в отдаленном периоде, качество жизни и удовлетворенность лечением у пациентов, прошедших консервативную терапию, нагрузка на систему здравоохранения, выбор оптимальной схемы антибактериальной терапии, возможность спонтанного разрешения острого аппендицита открытой аппендэктомии с перспективой выделения отдельной его нозологической формы [1, 6, 9].

В связи с этим **целью исследования явилось** изучение и оценка эффективности традиционного лечения и применение абактериальной среды в амбулаторных условиях при лечении больных с различными формами панариция в сравнительном аспекте.

Материал и методы. Проанализированы данные обследования и лечения 232 больных с острыми деструктивными формами аппендицита, находившийся на лечении в Бухарском городском медицинском объединении и Бухарского районного медицинского объединения в хирургическом отделении период за 2021-2024 гг.

Все больные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 группы: I – контрольная и II – основная. В I контрольную группу включены 122 больных с острыми деструктивными формами аппендицита из них 58 (47,5%) флегманозными формами, 42 (34,4%) гангренозными формами и 22 (18,0%) пациенты были перфоративными формами острого аппендицита (рис. 1). При оценке форм острого аппендицита мы придерживались классификации В.И. Колесова (1972).

Всем этим больным после общепринятого метода аппендэктомии, культя аппендикулярного отростка обрабатывали 3% раствором йода в последующим провадилась обработка и высушивание ложи операционной раны стерильными салфетками. Операция завершилась с наружным дренированием малого таза справа.

Во II основную группу включены 110 больных с острыми деструктивными формами аппендицита из них 47(42,7%) флегманозными формами, 39(35,4%) гангренозными формами и 24(21,8%) пациенты были перфоративными формами острого аппендицита.

Всем этим больным после общепринятого метода аппендэктомии, культя аппендикулярного отростка обрабатывали 3% раствором йода в последующим в отличие от контрольной группы после высушивания ложи операционной раны стерильными салфетками провадилась ультрафиолетовое облучения ложи операционной раны в 2 биодозах по Дальфенду Горбочева, последующим ложа обра-

ботана раствором ЭАР –А с помощью смоченными салфетками. Операция завершилась с наружным дренированием малого таза справа. Следует отметить обеим группам больным с осложненным, диффузным перитонитом дренирование брюшной полости производили тремя дренажами, которые подробно описываются в соответствующих главах диссертационной работы (табл 1).

Рисунок 1. Распределение больных I группы больных по формам деструктивного аппендицита

Рисунок 2. Распределение больных II группы больных по формам деструктивного аппендицита

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от вида лечебных мероприятий

Группы больных с острым деструктивным аппендицитом	Метод лечения
Группа сравнения I группа (n=122)	Традиционный метод лечения больных с острым деструктивным аппендицитом
Основная группа II группа (n=110)	Метод лечения больных с острым деструктивным аппендицитом с обработки ложи операционной раны ультрафиолетовым облучением в комбинации с санацией раствором ЭАР-А

Следует отметить, что, учитывая патогенетические особенности течения гнойных заболеваний с заболеванием сахарным диабетом, а также больные с сопутствующими заболеваниями (Гипертоническая болезнь, ИБС, циррозы печени, тиреотоксикозом, хроническими заболеваниями почек, анемии 2-3 степени и др) для сохранения синхронности групп, в исследование не были включены.

Всем больным в день обращения на основе лабораторных и клинических результатов исследования, после установления диагноза острого аппендицита и предоперационной подготовки выполнена оперативное вмешательство аппендэктомия с лапаротомным доступом под общим или местным обезболиванием соответственно. Предоперационная подготовка включала в себя: гигиена кожи в месте операционного доступа с учетом возможного его расширения во время операции, освобождение желудка от пищи (промывания желудка, если пациент принимал пищу в течение последних 2-3 часов), освобождение мочевого пузыря и премедикацию (1% промедол - 1 мл; 0,1% атропин - 1 мл; 1% димедрол - 2 мл).

Показанием к оперативному лечению явилось следующее состояние больного: продолжающийся в течение 6-8 часов стационарного лечения болевой синдром в правой подвздошной области (правило Коупа: если сильная боль в животе, возникшая на фоне полного благополучия, продолжается в течение 6 часов, требуется срочная лапаротомия), четко установленный диагноз острый аппендицит, невозможность исключить острый аппендицит у детей, перитонит аппендикулярного генеза, прогрессирующий аппендикулярный инфильтрат с образованием абсцесса, рыхлый аппендикулярный инфильтрат при малой продолжительности заболевания, состояние после перенесенного плотного аппендикулярного инфильтрата (хронический резидуальный аппендицит), невозможность исключить воспаление аппендикса при других патологических состояниях (брюшной тиф, острый энтероколит, диссеминированный туберкулез, болезнь Крона).

Техника выполнения аппендэктомии у I группы больных был традиционным, открытая аппендэктомия, чаще всего выполнялась с доступом Волковича-Дьяконова или из точки Мак-Бурнея.

Сроки предоперационной подготовки продолжались не более двух часов.

Техника выполнения оперативного вмешательства II группы больных имели следующие особенности: после выполнения аппендэктомии всем больным после общепринятого метода аппендэктомии, культя аппендикулярного отростка обрабатывали 3% раствором йода в последующим в отличие от контрольной группы, больных этой группы, после высушивания ложи операционной раны стерильными салфетками проводилась ультрафиолетовое облучения ложи операционной раны в 2 биодозах по Дальфенду Горбочева, последующим ложа обработана раствором ЭАР –А с помощью пропитанными салфетками. Операция завершалась с наружным дренированием малого таза справа.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов нашего исследование I группы больных выявили следующее: результаты лечения при применении традиционного метода лечения острого деструктивного аппендицита ещё до конца неудовлетворяет, что связано с частотой ряда осложнений летальности и продолжительности стационарного лечения. При этом послеоперационный отек мягких тканей раны отмечался у 21(17,2%) больных, инфильтрат операционной раны у 18(14,7%) больных, нагноение после операционной раны 10(8,2%), инфильтрат брюшной полости 5(4,1%), абсцесс культи 5(4,1%), абсцессы брюшной полости в 4(3,2%) случаях, лигатурный свищ 7(5,7%), переход местного ограниченного перитонита к диффузному перитониту в 3(2,4%) случаях, переход диффузного перитонита к разлитому перитониту в 2(1,6%) случаях, парез кишечника 5(4,1%) случаях, летальность при этом наблюдалась в 2 (1,6%) случаях.

Все эти результаты не удовлетворили. Исходя из этого решили усовершенствовать методы лечения острого деструктивного аппендицита путём обработки ложи операционной раны ультрафиолетовым облучением в комбинации с санацией раствором ЭАР-А. На что посвящается следующая глава нашей работы.

Анализ результатов II группы больных выявили следующее: результаты лечения при применении обработки ложи операционной раны ультрафиолетовым облучением в комбинации с санацией раствором ЭАР-А, отек мягких тканей раны послеоперационным периоде отмечался у 5 (4,5%) больных, инфильтрат операционной раны у 4 (3,6%) больных, нагноение после операционной раны 2 (1,8%) лигатурный свищ 1 (0,9%). Такие осложнения как инфильтрат брюшной полости, абсцесс культи и абсцессы брюшной полости II группы больных не отмечались. Переход местного ограниченного перитонита к диффузному перитониту и переход диффузного перитонита к разлитому перитониту не наблюдались. Парез кишечника лишь 1 (0,9%) случаях. Летальных исходов не наблюдалась. Средней койко дней больных II группы составило 4,8±0,4 дней.

Таким образом, сравнительный анализ результатов нами проведенное исследование I и II групп выявили следующее преимущества применения нами разработанного метода лечения острого деструктивного аппендицита путём обработки ложи операционной раны ультрафиолетовым облучением в комбинации с санацией раствором ЭАР-А: предлагаемая методика лечения способствует уменьшения числа осложнения послеоперационный отек мягких тканей раны от 17,2% до 4,5%, инфильтрат операционной раны от 14,7% до 3,6%, нагноение после операционной раны от 8,2% до 1,8%, та-

кие послеоперационные осложнения как инфильтрат брюшной полости от 4,1%, абсцесс культи от 4,1%, абсцессы брюшной полости от 3,2% снизился до нуля. Переход местного ограниченного перитонита к диффузному перитониту и переход диффузного перитонита к разлитому перитониту от 2,4% и 1,6% соответственно уменьшилось до нуля. Пареза кишечника встречался лишь 0,9% случаи, когда контрольной группы больных эти показатель составлял 4,1%. Летальность у основной группы не наблюдалось, что указывало на снижения этого показателя на 1,6%. Средний койко день сократилась при этом достоверно $4,8 \pm 0,4$.

Таблица 2

Сравнительный анализ частоты после операционных осложнений у больных I - II групп

№	Осложнения	I группа	II группа
		Число (%)	Число (%)
1	Послеоперационный отек мягких тканей раны	21 (17,2%)	5 (4,5%)
2	Инфильтрат операционной раны	18 (14,7%)	4 (3,6%)
3	Нагноение после операционной раны	10 (8,2%)	2 (1,8%)
4	Инфильтрат брюшной полости	5 (4,1%)	-
5	Абсцесс культи	5 (4,1%)	-
6	Абсцессы брюшной полости	4 (3,2%)	-
7	Лигатурный свищ	7 (5,7%)	1 (0,9%)
9	Переход местного ограниченного перитонита к диффузному перитониту	3 (2,4%)	-
10	Переход диффузного перитонита к разлитому перитониту	2 (1,6%)	-
11	Парез кишечника	5 (4,1%)	1 (0,9%)
12	Летальность	2 (1,6%)	-
13	Средний койко день	$6,4 \pm 0,8$	$4,8 \pm 0,4$

Все выше указанные результаты нашего научного исследования нам достоверно доказали, что до сегодняшнего дня результаты традиционного лечения острого деструктивного формы аппендицита до конца не удовлетворяет клиницистов и является актуальной проблемой хирургии.

Дополнение традиционного метода лечения с применением обработки ложи операционной раны ультрафиолетовым облучением в комбинации с санацией раствором ЭАР-А, является более эффективным методом лечения и имеет экономическую эффективность на основе улучшения результатов, что проявляется в основном на уменьшения послеоперационных осложнений и летальности, а также сокращения койко дней. Все это позволяет нами разработанную методику рекомендовать для широкого применения в клинической практике как современный новый метод лечения острого деструктивного аппендицита.

Выводы:

1. При традиционном методе лечения деструктивного форм острого аппендицита отмечается ряд осложнений летальности и продолжительности стационарного лечения, которые не удовлетворяет клиницистов. При этом послеоперационный отек мягких тканей раны отмечается у 17,2% больных, инфильтрат операционной раны у 14,7% больных, нагноение после операционной раны 8,2%, инфильтрат брюшной полости 4,1%, абсцесс культи 4,1%, абсцессы брюшной полости в 3,2% случаях, лигатурный свищ 5,7%, переход местного ограниченного перитонита к диффузному перитониту в 2,4% случаях, переход диффузного перитонита к разлитому перитониту в 1,6% случаях, парез кишечника 4,1% случаях, летальность при этом наблюдается в 1,6% случаях.

2. При применении физического метода с использованием ультрафиолетового облучения в комбинации с санацией ЭАР-А раствора при лечении деструктивных форм острого аппендицита улучшает результатов лечения, что при этом отек мягких тканей раны послеоперационным периоде отмечается у 4,5% больных, инфильтрат операционной раны у 3,6% больных, нагноение после операционной раны 1,8%, лигатурный свищ 0,9%. Такие осложнения как инфильтрат брюшной полости, абсцесс культи и абсцессы брюшной полости не наблюдались. Переход местного ограниченного перитонита к диффузному перитониту и переход диффузного перитонита к разлитому перитониту не встречался. Парез кишечника отмечался лишь 0,9% случаях. Летальных исходов не наблюдался. Средней койко дней больных при этом в среднем составляет $4,8 \pm 0,4$ дней.

Список литературы:

1. Ермолов А.С. и соавт. Современное лечение распространенного аппендикулярного перитонита: обзор литературы и собственный опыт. Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2019;(2):21-29. – С. 42-58.
2. Сафоев Б. Б. Экспериментальная разработка методов местного лечения послеоперационных гнойных ран с применением ультрафиолетового облучения в комбинации с мазями на водорастворимой основе //Врач-аспирант. – 2017. – Т. 17. – №. 2. – С. 151-156.
3. Сафоев Б. Б., Раджабов А. И., Болтаев Т. Ш. Применение миниинвазивного метода лечения больных с холедохолитиазом //International conference on interdisciplinary science. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 173-180.
4. Сафоев Б. Б., Эргашев Ж. Н. Влияние ультрафиолета на резистентность микроорганизмов //Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – №. 4. – С. 145-146.
5. Рахматуллаев Ж. Д. Клиническое течение острого аппендицита и изменения морфологии аппендицита в Бухарской области //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 447-450.
6. Шарафиева А. И., Сорокин А. О. Сравнительный анализ распространенности, диагностики и лечения острого аппендицита во временном аспекте //FORCIPE. – 2022. – Т. 5. – №. S1. – С. 203.
7. Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Asarsarsson JH, Drake FT. Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. Lancet. 2021;386: p. 1278–1287.
8. Ceresoli M et al (2016) Acute appendicitis: Epidemiology, treatment and outcomes- analysis of 16544 consecutive cases. World J Gastrointest Surg 8(10): p. 693.
9. Gorter RR, Eker HH, Deelder JD, Bonjer J (2016) Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2021. Surg Endosc 30(11): p. 4668–4690.
10. Hoffmann JC, Trimborn CP, Hoffmann M, Schröder R, Förster S, Dirks K, Tannapfel A, Anthuber M, Hollerweger A. Classification of acute appendicitis (CAA): treatment directed new classification based on imaging (ultrasound, computed tomography) and pathology. Int J Colorectal Dis. 2021;36: p. 2347–2360.

Для цитирования: Ибодов И.Б., Сафоев Б.Б., Болтаев Т.Ш. Интраоперационный метод санации раствором ЭАР-А при аппендэктомии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 19–24. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17550439>